

Rancang Bangun Aplikasi Batam Direktori Berbasis Web dengan Metode Algoritma Linier dan Sequential Search

Oleh : Larisang , Muhammad Ropianto
Dosen STT Ibnu Sina Batam

Jln . Teuku Umar – Lubuk Baja - Indonesia

Email : larisang01@yahoo.com , ropianto@yahoo.com

Abstrak.

Para pengunjung dan investor baik dalam Negeri maupun Mancanegara yang ingin berkunjung ke kota Batam, membutuhkan informasi awal yang berkaitan dengan tujuan kunjungannya terutama yang berkaitan dengan potensi industri, jasa dan pariwisata kota Batam. Berbagai sistem informasi berbasis website yang dapat diakses seperti <http://data.batamkota.go.id>, <http://bpbatam.go.id>, <http://daftarperusahaan.com/area/batam>, <http://batampos.co.id> dan <http://batam-center.web.id>. Beberapa web yang ada belum dapat menampilkan informasi secara lengkap, tepat dan akurat khususnya tentang berbagai industri dan pariwisata di kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan desain aplikasi Batam Direktori berbasis web. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Metode Analisa dan Perancangan Sistem menggunakan metode pendekatan terstruktur dengan model *Sequential Linier* dan Penerapan Algoritma *Linear/Sequential Search*. Hasil penelitian dan rancangan, Aplikasi Batam Direktori berbasis web yang dapat diakses dengan cepat dan memberikan informasi secara lengkap, cepat, tepat dan akurat (terpercaya) tentang berbagai industri dan pariwisata di kota Batam

Kata Kunci : Batam Direktori, Web, *Sequential Linier* dan Algoritma *Linear/Sequential Search*

*Design Application Batam Directory Web Base
with Linear Algorithm Method*

by; 1. Larisang, 2. M.Ropianto (Lecturer STT Avicenna Batam)

Abstract

The visitors and investors in both the Domestic and International who want to visit the city of Batam, requires initial information relating to the purpose of his visit is mainly related to the potential of the tourism industry and the city of Batam. Various web-based information system that can be accessed as data.batamkota.go.id, bpbatam.go.id, daftarperusahaan.com/area/batam, batampos.co.id and batam-center.web.id. Several existing web cannot display the information in a complete, precise and accurate especially on various industry and tourism in the city of Batam. The purpose of this research is to produce designs Batam Directory web-based application. Methods of data collection through interviews and documentation. Methods of Analysis and Design System uses a structured approach to the model algorithm is linear and sequential Search The results of research and design, web-based Directory Batam Applications that can be accessed quickly and provide complete information, rapid, precise and accurate (reliable) on various industries and tourism in Batam

A. PENDAHULUAN

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) adalah salah satu kota terbesar di Propinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu propinsi yang ada di Indonesia, memiliki populasi terbesar ke tiga di wilayah Sumatera setelah kota Medan dan Palembang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Per April 2013 jumlah penduduk Batam mencapai 1.153.860 jiwa. Metropolitan Batam terdiri dari tiga pulau, yaitu Batam, Rempang dan Galang yang dihubungkan oleh Jembatan Bareleng. Batam merupakan sebuah kota dengan letak sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran

internasional, kota ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia.

Dalam pengelolaan data di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral kota Batam, masih dalam format aplikasi single user (Microsoft excel) dan file di export dalam format PDF, di halamana website Pemerintahan kota Batam dengan alamat <http://batamkota.go.id/indag>, belum ada sebuah informasi yang memberikan informasi tentang perusahaan-perusahaan atau direktori perusahaan yang ada di kota Batam secara online untuk di tampilkan kan kepada masyarakat kota Batam, sebagai sebuah informasi yang bermanfaat untuk mengetahui informasi perusahaan dan bidang informasi perusahaan itu bergerak. (Batamkota, 2015)

Algoritma Linear/Sequential Search adalah algoritma yang menerima sebuah argument kunci dan dengan langkah-langkah tertentu menerima sebuah argument kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data dicari ditemukan (successful) atau tidak ditemukan (unsuccesful).

Mengacu pada analisis situasi dan fakta yang ada , maka masalah penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana merancang aplikasi Batam Direktori Berbasis Web dengan mengimplementasikan algoritma Linear/Sequential Search pada pencarian Direktori Batam.

Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah, (1) Data yang diolah masih bersumber 2 instansi pemerintah yang ada di Batam (Pemko dan BP Batam). (2) Tampilkan programnya dibuat sederhana dengan fitur input data, edit data dan hapus data, karena yang akan lebih difokuskan adalah pencari data Batam Direktori. (3) Algoritma Linear/Sequential Search akan diimplementasikan pada pencarian direktori batam.

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yaitu untuk merancang Batam Direktori dan mengimplementasikan algoritma Linear/Sequential Search dalam pencarian direktori Batam.

Manfaat Penelitian ini (1) Mengimplementasikan pencarian direktori Batam dengan menggunakan algoritma Linear/Sequential Search (2) penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Algoritma

Algoritma berasal dari nama ilmuwan muslim dari Uzbekistan, Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khuwarizmi (780-846M). Pada awalnya kata algoritma adalah istilah yang merujuk kepada aturan-aturan aritmetika untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan bilangan numerik arab. Pada abad ke-18, istilah ini berkembang menjadi algoritma, yang mencakup semua prosedur atau urutan langkah yang jelas dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pemecahan sebuah masalah pada hakikatnya adalah menemukan langkah-langkah tertentu yang jika dijalankan efeknya akan memecahkan masalah tersebut.

2. Algoritma Pencarian Linier

Algoritma Pencarian Linear (Linear Search) adalah algoritma yang digunakan untuk mencari nilai pada sebuah array atau daftar nilai dengan cara memeriksa satu per satu. Linear Search atau yang juga dikenal sebagai Sequential Search (Pencarian Beruntun) bekerja dengan memeriksa setiap elemen dari sebuah list sampai sebuah kecocokan ditemukan. Pencarian Linear tidak membutuhkan pengurutan data terlebih dahulu.

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 2 instansi pemerintah kota Batam yaitu Pemerintah Kota Batam (PEMKO) dan Badan Pengawasan Kota Batam (BP) pada Bulan Juni sampai dengan September 2015

2. Jenis dan Sumber Data

a. Primer

- 1) Aliran sistem informasi dalam mengelola data kawasan industri, perusahaan yang terdaftar pada Pemko Batam dan BP Batam (Hasil Wawancara dan Interview)
- 2) Format data pengolahan data kawasan industri dan perusahaan yang terdaftar pada Pemko Batam dan BP Batam

b. Sekunder

- 1) Data Perusahaan di Pemko Batam
- 2) Data Perusahaan di BP Batam
- 3) Data Kawasan Industri (Disperindag Kota Batam)
- 4) Data Home Industri (UKMK Pemko Batam)
- 5) Data Pariwisata (Dinas Pariwisata Kota Batam)

3. Metode Pengumpulan Data

Studi Literatur, Wawancara, Data Penelitian, Mekanisme Penelitian, Dokumen Penelitian Direktori Batam

4. Desain Penelitian

5. Pemodelan Sistem Informasi

(Rogers S. Presman, 2002)

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Perancangan Sistem dengan Data Flow Diagram (DFD) (2) Perancangan Keluaran dan masukan (3) Disain *Database* (3). Relasi Tabel (4) Pengujian dan perbaikan sistem dan melakukan Implementasi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Metode Pengembangan Model Proses

Dalam mengembangkan Aplikasi Pencarian Batam Direktori, disini akan dijelaskan tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak sesuai dengan acuan model proses *sequensial linier*

2. Analisis Pencarian Aplikasi Batam Direktori

a. Deskripsi Sistem

b. Analisis Input

Aplikasi Batam Direktori ini membutuhkan data input berupa nama perusahaan, alamat, dan koordinat peta dari google maps. Datanya ini berasal dari input yang dilakukan oleh admin/user pada sistem Batam Direktori. Data input ini nantinya akan digunakan untuk proses pencarian

c. Algoritma Pencarian Linier

```

Input           : M : Direktori Batam, n, 1
Output          : Pariwisata
Proses           :
i ← 1
Ketemu ← false
While (i ≤ n) and (not ketemu) do
    if M [ i ]. Kata [ direktori ]
    then
        ketemu ← true
    else
        i ← i + 1
    endif
endwhile
{ i > n or ketemu }
if ketemu then      { 1 ditemukan }
    1 ← 1
tidak ditemukan
    1 ← -1
Endif

```

d. Analisis Output

Data output yang dihasilkan oleh aplikasi Batam Direktori ini adalah data perusahaan yang dicari berdasarkan dari pencarian yang telah dilakukan pada saat input data.

e. Analisis Proses

3. Desain (Interface) Direktori Batam

Search for:

Details found: 3

Page 1 of 1

Records Per Page:

Criteria: all any

Nama Perusahaan

Alamat

<p>Search for: <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="↑"/></p> <p><input type="text" value="STT Ibnu Sina Batam"/> <input type="button" value="🔍"/></p> <p>Details found: 3</p> <p>Page 1 of 1</p> <p>Records Per Page: <input type="text" value="20"/></p> <p>Criteria: <input checked="" type="radio"/> all <input type="radio"/> any</p> <p><input type="button" value="Add field"/> <input type="button" value="Show options"/></p> <p>Nama Perusahaan <input type="text"/></p> <p>Alamat <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Search"/></p>	<input type="text" value="Nama Perusahaan"/>	<input type="text" value="Alamat"/>	<input type="text" value="Peta"/>
	<p>HASIL - View (isi, peta)</p>		

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Batam Direktori ini sebagai informasi yang efektif dan efisien dan dapat dipercaya

Aplikasi Batam Direktori dengan metode algoritma linier mendukung sistem multi user.

2. Saran

Program aplikasi yang dibuat hanya terbatas pada pengolahan data direktori perusahaan yang ada di Batam dengan algoritma linier.

Penggantian sistem lama ke sistem baru sebaiknya dilakukan secara paralel (bersama), sistem komputer single user dengan sistem komputerisasi multi user dikombinasikan sehingga tidak menimbulkan masalah dalam proses perubahan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2003) Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta : Andi Offset
- Andika Kulap (2013). Penerapan Binary Search Pada Aplikasi Kamu Bahasa Indonesia Saluan Berbasis Web
- Haviluddin. (2009). Memahami Penggunaan Diagram Arus Data. Jurnal Informatika Mulawarman Vol 4 No.3 September 2009. Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA Universitas Mulawarman.
- Hutomo. (2011). Implementasi Algoritma Interger Linear Programming Untuk Sistem Informasi Penjadwalan Ruang Di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Journal of Information System, Volume 7, Issues 1, April 2011. Program Studi Sistem Informasi. Universitas Indonesia

- Jogiyanto, HM. (2001). Analisa dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jhoni Pranata. (2013). Perancangan Aplikasi Kamu Bahasa Indonesia - Karo Online Berbasis Web Dengan Metode Sequential Search. Pelita Informatika Budi Darma, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2013. Program Studi Teknik Informatika. STMIK Budi Dharma Medan.
- Nugroho, B. (2004) PHP dan MySQL dengan Editor Dreamweaver MX. Yogyakarta : Gava Media
- Omics International (2015). Linear Search. Availabel : http://research.omicsgroup.org/index.php/Linear_search [13 Nop 2015]
- Simarmata, Janner & Paryudi, Imam. (2006). Basis Data. Yogyakarta : Andi Offset.
- Sutabri (2005). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi.
- Peranginangin, Kasiman. (2006). Aplikasi Web Dengan PHP dan MySQL. Yogyakarta : Andi Offset.
- Pradipta (2012). Adobe Flash CS4 Professional dan Macromedia Dreamweaver. Yogyakarta. Andi